

GUÍA BÁSICA PARA EL TRABAJO FIN DE GRADO (TFG) ASPECTOS HISTÓRICO-SOCIALES DE LA PSICOLOGÍA EN EL TRABAJO SOCIAL

Tutor: Jorge Castro Tejerina

El Trabajo Fin de Grado (TFG) consiste en la redacción un proyecto de investigación original (sin desarrollarlo). Se trata de una asignatura especial, en la que conviene organizarse y ponerse manos a la obra desde el principio, pues las fechas de entrega no permiten que se pierda el tiempo. Por la experiencia de los años anteriores, no es una asignatura difícil de superar, siempre que se mantenga la constancia y se vaya aprovechando la tutorización. Cualquier duda se resolverá con la mayor agilidad posible a través del correo electrónico del tutor: jorge.castro@psi.uned.es

La asignatura incluye las siguientes actividades:

- **Redacción de un borrador:** ha de entenderse como una propuesta de un tema a investigar y una primera delimitación del problema que se plantea, el objetivo general que se persigue y el modo en el que se pretendería hacerlo (metodología). El borrador debe venir acompañado de una primera búsqueda de bibliografía secundaria. La extensión se deberá ajustar a 600 palabras.
- **Realización del TFG:** el TFG consistirá en una ampliación detallada de la propuesta planteada en el borrador, entendida como un proyecto de trabajo (que no vamos a desarrollar necesariamente). La extensión no debe superar las 20 páginas.
- **Defensa del TFG:** como exposición oral en una sesión virtual con el tutor en la que también se plantearán preguntas sobre el trabajo. Para poder realizar la defensa se deberá tener aprobado el TFG.

Fechas de importancia

	Junio	Septiembre	Diciembre
Borrador	Hasta el 25 de marzo	Hasta el 24 de junio	En alguna de las anteriores
Corrección borrador	Hasta el 1 de abril	Hasta el 30 de junio	En alguna de las anteriores
TFG	Hasta el 8 de mayo	Hasta el 8 de julio	Según fechas del <i>curso virtual general</i>
Evaluación TFG	Hasta el 16 mayo	Hasta el 20 de julio	Antes de la defensa
Defensa	Por determinar	Por determinar	Por determinar

INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES PARA ELABORAR EL TFG

El TFG deberá orientarse, teniendo en cuenta las competencias establecidas en el Grado de Trabajo Social, hacia la profundización de un tema vinculado a los conocimientos conceptuales, teóricos y empíricos acordes con la formación recibida. La elección del tema y la delimitación del problema que guíe el trabajo dependerá tanto de los intereses

personales del alumno como de su necesario ajuste a la línea de TFG asignada. En este caso, se trata de la línea titulada “Psicología Básica” y, dentro de ella, la sub-línea dedicada a “aspectos histórico-sociales del trabajo social” que, en todo caso, también contempla la realización de trabajos teórico-críticos y desde una perspectiva cultural. En el trabajo que va a realizar debe adoptar una perspectiva eminentemente teórica, cuyo propósito fundamental radique en aumentar los conocimientos sobre una determinada materia. No vamos a realizar, por tanto, un diagnóstico acerca de aspectos de la realidad social ni a elaborar un programa de intervención.

En cuanto al formato, lo que hay que elaborar es un *proyecto de investigación*. Es decir, el TFG consistirá en una primera aproximación a un tema de interés histórico o teórico sin intención de agotarlo. Esto supone formular una buena pregunta y tema de investigación, documentar y resumir lo que hasta el momento se haya podido realizar con proximidad a tal tema (introducción y estado de la cuestión), organizar el campo de trabajo que se propone (objetivos y metodología de recogida y analítica) y, **sólo en algún caso acordado previamente con el tutor**, ofrecer un pequeño estudio con unos primeros resultados que orientarían lo que podría ser una investigación mucho más amplia y ambiciosa (que, obviamente, no vamos a realizar). El proyecto que se plantee debe ser original, novedoso, verosímil y realizable¹, sin perder de vista lo que podría ser su continuación en una virtual investigación más ambiciosa (que no vamos a realizar). Esto supondrá llevar a cabo una exhaustiva labor de documentación, tanto en lo que se refiere a las fuentes secundarias (que son las que nos informan del estado de la cuestión en el momento actual) como del tipo de información y/o las fuentes primarias que analizaríamos (que son el material empírico al que se refieren nuestros objetivos).

Sobre la elección y formulación de un tema de investigación

El tema de investigación se acordará con el tutor y siempre tendrá que ver con las relaciones históricas, teóricas y/o culturales entre el trabajo social y el ámbito de la psicología. Lo ideal sería elegir un tema muy concreto, en principio, dentro del contexto español, y relacionado con cualquier aspecto de la profesión; a saber, un concepto, una institución, una ley, un libro, una teoría, una técnica, un instrumento, un/a autor/a, etc. Las vías de entrada generales a la formulación de la pregunta o tema de estudio pueden ser muy diversas ya que existen múltiples solapamientos o convergencias entre la Psicología y el Trabajo Social –y que resultan evidentes en la propia configuración del plan de estudios de este último-. Entre esas vías se pueden señalar, por ejemplo:

- Analizar procesos de institucionalización convergentes entre ambas disciplinas dedicados a formalizar prácticas de intervención social (Movimiento higienista, Instituto Nacional para la Reeducción de Inválidos, etc.)
- Analizar la fundamentación psicológica de diferentes modelos de intervención social (psicodinámico, cognitivo-conductual, humanista, fenomenológico, existencialista, crítico, etc.)
- Analizar alguno de los múltiples referentes teóricos compartidos, especialmente en el caso de las psicologías sociales y comunitarias (desde el interaccionismo

¹ Por ejemplo, si alguien tiene interés en trabajar sobre las pioneras del Trabajo Social en Estados Unidos, pero no maneja el inglés o no tiene cómo acceder a las fuentes que debería analizar, no tiene sentido plantearse ese trabajo; resultaría inviable.

simbólico de George Herbert Mead a la pedagogía crítica de Paulo Freire, por citar algunos)

- Analizar cómo la elaboración de teorías científicas sobre las relaciones entre individuo y sociedad incide sobre la gestión práctica de la vida en el contexto moderno, industrializado y, ahora, global y virtual (reformismo político, activismo civil, derechos y movimientos sociales, etc.)
- Analizar los procesos formales e informales de construcción histórico-cultural de “subjetividades” que han llegado a naturalizarse y darse por sentadas, con sus consiguientes efectos sobre las personas así clasificadas y la experiencia que tienen de sí mismas (refugiado, víctima, inmigrante, etc.).

Sea cuál sea la vía elegida, la idea es tratar de concretar muchísimo un tema de estudio y mapear, organizar, estructurar el campo que implica; esto es, identificar los elementos o procesos que lo componen para tratar de **entender** su aportación a la configuración de la cuestión que nos planteamos. En principio, una investigación teórica, histórica o cultural no se realiza para justificar o certificar que algo es mejor o peor que otra cosa (tanto desde el punto de vista valorativo-moral como científico-epistemológico), sino para comprender el fenómeno que analizamos, cómo y por qué acontece como lo hace. Por ello, es importante tomar distancia crítica tanto de nuestras propias militancias y convicciones ideológicas como de lo que vamos a estudiar. Una perspectiva crítica supone, precisamente, un cuidado escrupuloso en el manejo de la información y evitar juicios de valor apriorísticos durante su análisis.

Sobre cómo documentarse para realizar un buen trabajo: las fuentes secundarias

Una vez elegido el tema, la siguiente tarea consistirá en realizar una búsqueda bibliográfica de trabajos existentes que ya se ocupen, en alguna medida, de cuestiones cercanas a aquel. A esos trabajos los denominamos “**fuentes secundarias**”. Una buena selección y revisión de fuentes secundarias nos permiten componer el “estado de la cuestión” y conocer qué se ha investigado ya sobre el tema y desde qué posiciones. Es lo que evitará que repitamos algo que ya está hecho y, en definitiva, lo que garantizará que nuestro proyecto de investigación sea “original” (requisito indispensable de cualquier investigación seria). La existencia de trabajos en los que ya se haya tratado, de una u otra forma, el tema que nos ocupa nos permite hacernos con una panorámica de la cuestión; algo fundamental a la hora de emprender cualquier investigación y el planteamiento de un proyecto. Es precisamente en ese proceso de búsqueda y documentación en el que nuestro objeto y objetivos de investigación irán concretándose al máximo y tomando su forma exacta. De hecho, aún cuando detectemos que el tema que nos planteamos está muy manido o agotado, las fuentes secundarias nos pueden ayudar a replantear o afinar más la pregunta y objetivos de trabajo. A partir de ellas, podemos abrir una nueva vía de aproximación, centrarnos en un aspecto mucho más particular, detectar algo que antes había pasado desapercibido o refutar los planeamientos realizados hasta el momento, entre otras posibilidades.

La búsqueda de fuentes secundarias se podrá realizar, utilizando palabras clave (en español e inglés), en los buscadores genéricos y bases de datos especializadas (se pueden

utilizar los de la biblioteca de la UNED), incluyendo el google académico². Para más detalles, se ofrece un **primer documento guía** para búsquedas bibliográfica (**DOC1**)³. Con las fuentes más relevantes que encuentre en su búsqueda ha de confeccionar un primer listado bibliográfico, que le servirá como documento de trabajo y que irá puliendo a medida que avance en su trabajo. Esa primera selección bibliográfica le permitirá redactar principalmente la introducción. Cuando en el TFG se haga referencia a estas fuentes, ya sea en el cuerpo del texto o en el listado de “Referencias Bibliográficas” que se habrá de ofrecer en el apartado final, se ha de seguir la normativa de la APA (American Psychological Association). Se ha elaborado **un segundo documento guía** en el que se resumen los aspectos más relevantes de las formas de citación (**DOC2**).

Sobre el material de análisis: las fuentes primarias

En el trabajo historiográfico, cultural y teórico solemos manejar perspectivas cualitativas capaces de enfrentarse a información poco estructurada. Normalmente provienen de fuentes documentales textuales y audiovisuales, públicas, privadas o inéditas. Es el caso de entrevistas, imágenes, manuscritos, cartas, memorias, documentos de archivo, informes, libros, revistas, artículos, etc. Este material suele conocerse con el nombre de fuentes primarias para distinguirlas de las secundarias. Si están últimas nos informaban de lo que ya se había hecho hasta el momento en torno al tema planteado, las primarias conforman el material empírico que vamos a analizar (interpretar, categorizar, codificar, etc.) y a partir del cual vamos a generar nuestros “datos” y evidencias. Ni que decir tiene que el tipo de fuentes primarias que vayamos a elegir dependerá de nuestra pregunta y tema de investigación

Sobre los objetivos y el análisis

Una vez que tengamos clara nuestra pregunta o tema de investigación, lo que se ha hecho hasta el momento y una primera idea del tipo de material que deberíamos analizar, llega el momento de formular los objetivos y, a partir de ellos, las estrategias analíticas que desplegaremos. Que nuestro trabajo sea original y novedoso depende en gran medida de cómo, después de la lectura de las fuentes secundarias, llegamos a la formulación de un objetivo general y lo desglosamos en varios objetivos específicos; objetivos que en último término indican el tipo de búsquedas y análisis concretos que vamos a tratar de realizar sobre el material recolectado. En realidad, esos objetivos funcionan casi a modo de hipótesis, porque, a pesar de lo que suponemos gracias a lo leído en las fuentes secundarias, no sabremos exactamente qué podemos encontrar hasta que no analicemos el material. En el proceso de investigación es habitual reformular nuestros objetivos, incluso descartarlos o proponer unos nuevos, a la luz de los “datos”. Tener unos objetivos de partida nos ayuda, en todo caso, a empistar la investigación y a no perder de vista lo que estamos tratando de entender. A ese respecto, ideas generales a partir de las cuales podemos encarar la formulación de objetivos de carácter histórico, teórico o cultural podrían ser:

² No se deben utilizar fuentes como resúmenes, apuntes anónimos, artículos en revistas no especializadas (artículos divulgativos de periódicos, revistas de quiosco) y páginas y blogs de internet (incluyendo wikipedia más allá de hacerse una primera idea general), sobre todo aquellos cuyo contenido resulte de dudosa procedencia (véase el rincón del vago y páginas del estilo). Tampoco deberían usarse manuales básicos y obras de consulta general.

³ Se trata de una guía elaborada por el profesor José Carlos Loredó. Aunque está pensada para estudiantes en Historia de la Psicología, se puede adaptar sin dificultad a la búsqueda bibliográfica en cualquier ámbito de estudio.

- El examen pormenorizado de documentación, entendido como análisis de contenido de conceptos, argumentos, posiciones, etc.
- El estudio de la trayectoria individual o grupal de autores, trabajadores sociales, psicólogos, etc. desde el punto de vista personal, profesional, etc.
- El análisis de carácter cultural o socio-institucional de un tema, centrándose en los aspectos externos (ideológicos, políticos, económicos, etc.) que necesariamente se entrelazan en toda producción de conocimiento y prácticas interventivas.

En todo caso, tanto el objetivo general como las estrategias analíticas a seguir es algo que se debe discutir, acordar y concretar con el tutor del TFG.

EL BORRADOR DEL TFG

La redacción de este documento debe tener una extensión aproximada de 600 palabras y seguir esta estructura:

- Título
- Introducción histórico-teórica, objetivos y metodología
- Listado de referencias bibliográficas

En el borrador se ofrecerá un **título preliminar**, que se irá ajustando conforme se avance en el desarrollo del trabajo. Además de atractivo, el título debe intentar ser suficientemente informativo, dentro de la restricción impuesta por su longitud. Lo ideal es que ocupe una única frase, aunque puede incluir los dos puntos.

La **introducción** es una presentación y justificación del trabajo a realizar. Aquí se delimita el objeto de estudio y se describe brevemente el trabajo que se pretende llevar a cabo. En ella se aporta también un primer esbozo del estado de la cuestión, a partir de una revisión inicial y no exhaustiva de fuentes secundarias relacionadas con el tema elegido. La introducción debería dar respuesta, de forma razonada, a preguntas como:

- ¿Qué fenómeno le interesa estudiar? ¿Qué se pregunta al respecto? ¿Por qué le parece relevante?
- ¿Qué se ha estudiado ya al respecto? ¿Qué bibliografía existe sobre el tema y qué parte del problema cubre?
- ¿Qué novedades aportaría su propuesta con respecto a los trabajos existentes?

En el borrador se ha de indicar asimismo el **objetivo general** que se persigue y un esbozo o primera aproximación a los **aspectos metodológicos** que habría que poner en juego para alcanzarlo (materiales, formas de recogida de información, estrategias de análisis, etc.).

Las fuentes consultadas han de aparecer debidamente citadas en el cuerpo del texto y recogidas al final, en el apartado de **Referencias bibliográficas**, por orden alfabético (por

apellido), siguiendo el formato APA (véase DOC2). La inclusión de este apartado es imprescindible para que el borrador sea valorado y aceptado.

EL TFG FINAL

La redacción del TFG será una elaboración y desarrollo del borrador, siguiendo un guión más completo y detallado. La estructura contará con los siguientes apartados:

- Portada
- Resumen de 100 palabras y palabras clave
- Introducción
- Objetivos
- Metodología
- Referencias bibliográficas

En la **portada** deberán aparecer todos los datos identificativos del TFG que se presenta siguiendo el modelo previsto: logo de la UNED, grado en el que se presenta, título del TFG, autor del TFG (nombre y dos apellidos), profesor del TFG (nombre y dos apellidos) y fecha de presentación.

Antes de dar paso a la introducción, se ofrecerá un breve **resumen** del trabajo en 100 palabras (habitualmente conocido por su denominación inglés, *abstract*) así como 4 o 5 palabras clave que permitan situar el trabajo.

La redacción de la **introducción** para el TFG final sí conlleva una lectura atenta de las fuentes secundarias más relevantes, que habrán tenido que ser localizadas y revisadas (haciendo uso de sus respectivos *abstracts*, introducciones, etc.). Se entiende que el listado inicial, ofrecido en el borrador, se habrá pulido y completado a medida que se haya avanzado en el trabajo. A este respecto, es muy importante tener en cuenta la forma de citar, para cual remitimos al DOC2. Estas fuentes habrán de utilizarse y citarse en el texto convenientemente, además de desglosarse en el apartado final de Referencias bibliográficas (formato APA).

Por lo que respecta a los **objetivos**, hay que redactar con la mayor claridad posible el objetivo general. Este debe a su vez especificarse o desglosarse en una serie de objetivos concretos que resulten factibles (modestos) para un trabajo de estas dimensiones. El conjunto de los objetivos, el general y los específicos, ha de ser coherente entre sí y con la pregunta que guía su investigación. Es conveniente que los objetivos aparezcan enumerados y redactados con precisión y claridad, con verbos como “analizar”, “estudiar”, “investigar”, “comparar”, etc.

El apartado de **metodología** se refiere a los pasos que había que dar para alcanzar sus objetivos, con especial énfasis en los procedimientos para obtener la información necesaria (realización de entrevistas, visita a archivos, etc.), los materiales originales que se van a analizar (fuentes primarias) y el tipo de análisis que se va a llevar a cabo. Se ha de justificar aquí detalladamente la pertinencia de las **fuentes primarias** que serían objeto de análisis, de acuerdo tanto con la pregunta y el tema como de los objetivos de la investigación. Esto requiere plantearse preguntas como:

- ¿Qué materiales se proponen para analizar? ¿Qué criterios se han seguido para su selección?
- ¿Cómo se accedería a ellos?
- ¿Qué métodos y niveles de análisis tiene pensado utilizar y por qué?

Por último, se incluirá el apartado **de referencias bibliográficas**, según las normas APA (DOC2). En él han de recogerse el listado completo y ordenado de todas las referencias que se hayan utilizado en el cuerpo del texto (acordes también al formato APA). Un fallo muy común es la falta de coincidencia entre las citas en el texto y el listado final de referencias. Recuerde que toda cita incluida en el texto (únicamente se deben citar aquellos documentos que hayan sido realmente consultados) debe tener su referencia al final y que no puede existir una referencia que no se cite en el texto.

En cuanto al formato y la extensión del TFG han de considerarse los siguientes parámetros

-Márgenes: izquierdo: 3 cm. Derecho: 2 cm. Superior: 3 cm. Inferior: 2 cm.
Espacio interlineal: 1,5 líneas. Tipo de letra: 12.

- La extensión del TFG no deberá superar las **20 páginas**, incluyendo referencias bibliográficas.

OTRAS CUESTIONES

Envío

El envío del borrador y del TFG final se llevará a cabo a través de la Plataforma habilitada para la entrega de trabajos en el curso virtual específico.

Evaluación

Por un lado, el TFG representa el 80% de la calificación final. En la valoración y evaluación del Trabajo, se tendrán en cuenta criterios como la novedad e interés del tema elegido para su desarrollo, la definición de los objetivos, la adecuación de la metodología a los objetivos, la selección del material de análisis, presentación y estructuración formal de todo el trabajo, etc..

Por otro lado, la prueba de defensa representa el 20% de la nota. En ella se evaluarán de forma global cuestiones como la delimitación del objeto del TFG y el interés de este, la exposición de la metodología empleada, etc..

Otros aspectos importantes

La redacción, gramática, ortografía y forma de citación (estilo APA) han de ser impecables. No se aceptarán en ningún caso borradores o TFGs mal escritos, es decir, con abundantes errores sintácticos, de puntuación, de ortografía, etc.

Toda transcripción literal de información procedente de otras fuentes ha de entrecomillarse, indicando su referencia entre paréntesis. De lo contrario, se entenderá que se incurre en un delito de plagio (copia de otros TFGs o de libros, artículos, páginas *web*, etc.), lo que constituirá motivo de denuncia ante el Servicio de Inspección, con la consiguiente penalización (como la anulación del conjunto de las asignaturas cursadas en el año académico).